

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI VA O'ZIGA XOS BOSHQARUV USLUBLARINING SHAKLLANISHI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205309>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarning yo'nalishlari, qishloq xo'jaligi korxonalarini va o'ziga xos boshqaruv uslublarining shakllanishi hamda inson temperamenti tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan va nazariy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, agrar soha, er, dehqon xo'jaligi, fermer xo'jaligi.

Kirish. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mamlakat qishloq xo'jaligida chuqur islohotlarni amalga oshirish davri boshlandi. Respublika xukumati mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini shakllantirish, mulkchilikning nodavlat shakliga o'tish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yo'lga qo'yish kabi masalalarni hal etishga e'tibor bermog'da. Respublika Oliy Majlisi tomonidan qishloq xo'jaligida tub burilishlarning huquqiy asoslarini yaratadigan qonunlarni qabul qildi.

Asosiy qism.

Jumladan "Er to'g'risida", "O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to'g'risida", "Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risida", "Ijara to'g'risida", "Dehqon xo'jaligi to'g'risida", "Xo'jalik jamiyatlari va shirkatlari to'g'risida", "Er solig'i to'g'risida", "Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida", 1998 yil aprel oyida Oliy Majlisning XI sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Er kodeksi", "Dehqon xo'jaligi to'g'risida", "Fermer xo'jaligi to'g'risida" qonunlari hamda xukumat qarorlari qishloq xo'jaligida ko'p ukladli iqtisodiyot poydevorini yaratishga yo'l ochdi. Birinchi navbatda paxta yakka xokimligini bartaraf etish va ekin maydonlari tarkibini ilmiy asosda tuzish tadbirlari ko'rildi. Yangi iqtisodiy sharoitlarda O'zbekistonning eng muhim oziq-ovqat resurslari bilan o'zini-o'zi ta'minlashga erishish vazifasi qo'yildi.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida boshqaruv uslublari qishloq xo'jalik korxonalarini oldiga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida, yuqori sifatli qilib bajarilishini ta'minlash uchun ularga nisbatan ko'riladigan chora-tadbirlarni va ta'sirchan usullarning qo'llanilishini bildiradi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini boshqaruvda qo'llaniladigan barcha usullar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Boshqaruv uslublari o'zining tavsifiga ko'ra iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy va ijtimoiy-ruhiy usullardan iborat bo'lishi mumkin.

Qishloq xo'jaligida boshqarishning iqtisodiy usuli xodimlar va mehnat jamoalarining moddiy manfaatlariga asoslangan bo'lib, davlat, jamoa va har bir xodimning manfaatlarining bir-biri bilan uzviy bog'lanishiga imkon yaratadi.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarining iqtisodiy usullariga tannarx, narx, foyda, rentabellik, xo'jalik hisobi, moddiy rag'batlantirish fondi kiradi. Iqtisodiy boshqaruv usullarining asosiy vazifasi ishlab chiqarishda har bir mahsulot birligiga sarflanadigan harajatlar miqdorini kamaytirishga imkon beruvchi xo'jalik mexanizmlarining yangi usullarini vujudga keltirish va undan samarali foydalanishdir. Xo'jalik faoliyati negizini uchta asosiy masala: ishlab

chiqarishni boshqarish, rejalashtirish va rag'batlantirish tashkil etadi. Ular xo'jalik mexanizmida umumiy qilib birlashtirilganda, davlat iqtisodini tutib turadi. Xo'jalik mexanizmi o'z ichiga boshqaruvning asosi bo'lgan rejalashtirishni, xo'jalikni boshqarishda amaliyotda qo'llaniladigan iqtisodiy tizimlarni, xo'jalik tashkilotlarining tashkiliy tizimini, ularning ish usullarini, mehnat jamoalarining ishlab chiqarishni boshqarishda qatnashishini o'z ichiga oladi.

Ishlab chiqarishda yangi xo'jalik mexanizmidan samarali foydalanish mehnat jamoalari va har bir xodimdan fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xo'jalik mexanizmini takomillashtirish usullarini qidirib topishni talab etadi.

Masalan, ish haqi fondlarini oldindan rejalashtirish o'rniga ish haqi normalarini qo'llash jamoaning mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishdan manfaatdor qiladi, imtiyozli shartlar asosida qarz berish bilan xalq iste'moli mollari ishlab chiqarishning yangi quvvatlarini yaratishga qiziqtiradi.

Mazkur usullardan ishlab chiqarishda foydalanish har bir xodim va jamoaning moddiy manfaatlarini qondirish darajasi ularning umumiy pirovard natijalarga erishishga qo'shgan hissasi bilan belgilanishini ta'minlaydi.

Korxonada ishchi-xodimlarining yuksak pirovard natijalarga erishganligi uchun moddiy rag'batlantirish mehnat jamoasining xo'jalik hisobi daromadidan hosil qilingan iqtisodiy rag'batlantirish jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi. Iqtisodiy rag'batlantirish jamg'armasiga moddiy rag'batlantirish, ijtimoiy rivojlantirish, ishlab chiqarish, fan va texnikani rivojlantirish jamg'armalari kiradi.

Xodimlar, mehnat jamoalari qanchalik unumli mehnat qilsalar, ularning xo'jalik hisobi daromadi shunchalik ko'p bo'ladi. Bu xodimlarning ijtimoiy va moddiy talablarini qondirishga keng yo'l ochib beradi. Iqtisodiy qonunlarni chuqur bilish va ulardan samarali foydalanish bozor munosabatlarining afzalliklarini ro'yobga chiqarish, mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotini jadallashtirishning zarur shartidir.

Qishloq xo'jaligida boshqarishning tashkiliy-ma'muriy usuli yakkaboshchilik munosabatlari, intizom va mas'uliyatga asoslanadi.

Tashkiliy-ma'muriy ta'sir ko'rsatish boshqaruvning aniq boshqarilayotgan ob'ektga yoki shaxslarga qaratilgan majburiy tarzda to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy ko'rsatmalaridir. Bunday ko'rsatmalar jumlasiga mahsulot turlarining rejaga asosan bir maromda ishlab chiqarishni yuqori darajada tashkil qilish, mahsulot sifatini yaxshilash, mehnat meyorlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish, mehnat intizomini mustahkamlash va boshqa tez hal qilinadigan masalalar to'g'risidagi ko'rsatmalar kiradi.

Quyi pog'ona rahbarlari bajarishi shart bo'lgan farmoyish va ko'rsatmalarni berish, ularni bajarilishini nazorat qilish, meyorlarni ishlab chiqish, xodimlarni to'g'ri tanlash va joy-joyiga qo'yish, ishchilarni bir joydan boshqa joyga o'tkazish, taqdirlash yoki jazolash yuqori pog'ona rahbarining vazifasiga kiradi.

Qishloq xo'jaligida boshqarishning ijtimoiy-ruhiy usuli mehnatkashlarning ishlab chiqarishni boshqarishda keng miqyosda ishtirok etishiga asoslangan bo'lib, uni qo'llashdan asosiy maqsad jamoalarda sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit yaratishdir. Mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy muhitning holati chiqqan nizolar soni bilan belgilanadi.

Hozirgi sharoitda rahbar faqat o'z sohasini yaxshi bilibgina qolmay, balki yaxshi tashkilotchi, ruhshunos, tarbiyachi va ijtimoiy yetakchi bo'lmog'i lozim. Buning uchun har bir rahbar xodim

sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va huquqshunoslik fanlarini mustaqil egallashi kerak. Buni hayotimizdagi jiddiy o'zgarishlar, inson omilining faollashuvi, o'z-o'zini boshqarish sharoitida jamoalar bilan ishlash taqozo etadi. Jamoaga a'zo bo'lgan har bir shaxsning qalbiga yo'l topa bilish rahbar ish faoliyatida asosiy ahamiyatga ega. Buni bilgan rahbar o'z jamoasi ichidagi mehnat jarayonida vujudga keladigan har xil nizolarni jamoada, jamoat tashkilotlari bilan birgalikda yuqori tashkilotlarga chiqarmasdan hal qilishga qodir bo'ladi.

Bunday rahbar o'z ishini to'g'ri tashkil qilgan bo'lib, jamoa oldiga qo'yilgan maqsad va reja topshiriqlarini o'z vaqtida muvaffaqiyatli bajaradi. Jamoalarda sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit yaratish uchun rahbar har bir ishchi, xizmatchi xodimlarning shaxsiy fazilatlarini, yoshini inobatga olishi, ishchilar o'rtasida hamkorlikni va o'zaro yordamni bir-birlari bilan chambarchas bog'laydigan ijtimoiy-ruhiy aloqa maromini, iqtisodiy musobaqani tashkil etishga, mehnat jamoalarida ish faoliyatining pirovard natijalari uchun har bir ishchining mas'uliyatini sezish tuyg'usini mustahkamlashga, jamoa a'zolarining yuqori unum bilan mehnat qilishi, uning ijodiy g'ayratini kuchaytirish uchun qulay ijtimoiy-ruhiy sharoitlarni yaratishga e'tibor berishi zarur.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini boshqarish ob'ektiv qonunlarga muvofiq ijtimoiy mehnat jarayoniga ta'sir etishni yaxshilash va ma'lum bir maqsadga yo'naltirishning aniq tarixiy usulidir. Ishlab chiqarishni boshqarishning vujudga kelishi va vazifalarining rivojlanishi ijtimoiy ishlab chiqarish tizimidagi mehnat taqsimoti va mehnat kooperatsiyasi natijasidir.

Qishloq xo'jalik korxonasini boshqarishning mohiyati korxonaning butun jamoasi va uning ishlab chiqarish bo'linmalari ishini mehnat va mablag'lardan samarali foydalangan holda, maksimum miqdorda yuqori sifatli mahsulot yetishtirish uchun yo'naltirishdan iboratdir.

Qishloq xo'jalik korxonasini boshqarish uchun ko'p narsalarni bilish, o'qimishli, madaniyatli, intizomli rahbar bo'lish lozim. Ishlab chiqarish miqyosining o'sishi bilan qishloq xo'jaligi sanoat asosiga o'tishi natijasida ishlab chiqarishni boshqarishni roli o'sib boradi. Xo'jalikda ko'p mutaxassisliklarga ega xodimlar mehnat qiladilar, ularning ishlarini umumiy reja asosida operativ yuqori samara beradigan qilib yo'naltirish lozim. Qishloq xo'jaligini idora qilmoq uchun undan xabardor bo'lish kerak, ishlab chiqarish shart-sharoitlarini ham mukammal va aniq bilish kerak, ishlab chiqarishning hozirgi darajasidagi texnikasini bilish, ma'lum ilmiy ma'lumotga ega bo'lish zarur. Qishloq xo'jaligi korxonalarida ishlab chiqarishni ilmiy boshqarish quyidagi tamoyillarga: rahbarlik qilishning ma'naviy va xo'jalik birligi, demokratiya, yakkaboshchilik va ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi manfaatdorlikka asoslanadi.

Qishloq xo'jaligida boshqarishning tub tamoyillaridan biri demokratiyadir, u rahbarlikni ommaning keng tashabbusi va ijodiy faolligi bilan to'g'ri qo'shib olib borishning umumiy maqsad tomon harakat yo'llari, usullari va vositalarining hilma-hilligini kollegiallik bilan yakka boshchilikni bo'lish, birga qo'shib olib borishni nazarda tutadi. Qishloq xo'jaligi korxonasini boshqarishga ilmiy yondashish fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish mehnatni boshqarishni ilmiy tashkil etish usullaridan maksimal foydalanishni talab etadi. Qishloq xo'jalik korxonalarida rejalariga ilmiy yondashish ishlab chiqarish vazifalarining hal qilinishiga bog'liq. Rejaning bajarilishini tahlil qilish uchun operativ, buxgalteriya, statistika, ilg'orlarning tajribalari hisobi kerak.

Boshqarishda yakkaboshchilik tamoyili istisno qilinmaydi, aksincha, rahbarning xodimlar bilan mustahkam aloqada bo'lishini va xodimlarga suyana bilishini taqozo etadi. Buning

uchun xodimlar bilan tez-tez suhbatlashib, turli hil rejalar asosida korxonaning umumiy majlisini chaqirib turish, puxta tayyorlangan ishlab chiqarish kengliklarini o'tkazib berish lozim.

Qishloq xo'jaligini boshqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi: qishloq xo'jaligi korxonalarining va ularning bo'limlarini tashkil etish, bo'limlarga shartnoma asosida reja belgilash, bu rejalarining bajarilishini tashkil etish, ishlab chiqarishning borishini doimiy nazorat qilib borish. Rahbar xo'jalikni boshqarishni «Davlat ishlab chiqarish korxonalari to'g'risidagi» gi Nizom yoki «Qishloq xo'jaligi korxonasi ustavi» asosida tashkil etiladi.

Qishloq xo'jalik korxonalariga rahbarlik uslublariga, jiddiy yondoshmoq lozim. Masalan, qaysi rahbar tanqid va gap qaytarishlarga chidamsiz bo'lsa, u dag'allik bilan mustabid buyruqlar beradi. Bunday holda jamoa a'zolari faollik va tashabbus ko'rsatmaydilar. Qachonki asosiy tamoyilda masalalar jamoa muhokamasiga qo'yilib, har tomonlama tahlil qilinsa, bu uslub demokratik uslub hisoblanadi va korxonada a'zolarining faolligini oshirishga yordamlashadi. Agar rahbar o'zining aniq fikriga ega bo'lmay, boshqalarning takliflariga og'uvchi, boshqalar fikriga beriluvchi bo'lsa, bu liberal uslub hisoblanadi va bu uslub o'zini oqlay olmaydi.

To'g'ri, ilmiy asoslangan rahbarlik hamma uslublarning oqilona yig'indisini tashkil etadi. Har qanday farmoyish aniq iqtisodiy hisoblarga va moddiy hamda ma'naviy manfaatlarga asoslangan bo'lishi kerak. Qishloq xo'jaligi korxonalarida boshqarishning uchta muhim funksiyalari mavjud: jamoa a'zolarini ma'naviy jihatdan tarbiyalash, iqtisodiy ta'sir etish, tashkiliy-texnikaviy jihatdan rahbarlik qilish. Boshqarishdagi har bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lishi lozim.

Boshqarish tuzilmasi xo'jalikni ichki tomondan ixtisoslashtirishga, ishlab chiqarishni optimallashtirish va hajmiga, intensivlash darajasiga, xo'jalikni texnika bilan qurollanganligiga, aloqa vositalari sistemasiga, kadrlar tayyorlash ishiga, transport aloqalari darajasiga, tabiiy sharoitga, iqlim va boshqa omillarga bog'liqdir.

Boshqarish – qarorlarni tayyorlash va qabul qilish, ya'ni axborotni to'plash, uni ishlab chiqish, tahlil etish, qabul qilingan qarorlarni ijro etuvchiga yetkazish va bu qarorlarning bajarilishi jarayonini o'z ichiga oladi. Hukumat qarorlarida hozirgi sharoitda rejalashtirish sistemasini va qishloq xo'jaligini boshqarishni takomillashtirish uchun iqtisodiy-matematik uslublarni keng qo'llash va elektron-hisoblash texnikasi, tashkiliy texnika, ilg'or aloqa texnikasidan foydalanish lozimligi alohida ta'kidlangan.

Fermer xo'jaligi o'ziga uzoq muddat ijaraga berilgan yer uchastkasidan foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishi bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaligi a'zolarining birgalikdagi faoliyatiga asoslangan, yuridik shaxs huquqlariga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi sub'ektdir.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish asosida daromad, foyda olish, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash hamda o'z a'zolarining ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish fermer xo'jaligining maqsadi hisoblanadi. «Qishloqda boshqaruv tuzilmalarini qayta tashkil etish jarayonida birlamchi qishloq xo'jalik bo'g'ini qanday bo'lishi kerakligi aniq ma'lum bo'ldi. Bu – fermer xo'jaligini birlashtiradigan va ularga xizmat qiladigan, yo'l-yo'riq ko'rsatadigan va moddiy-texnikaviy, ta'minot, texnika, agrokimyo xizmati ko'rsatish masalalarida yordam beradigan kooperativ bo'lishi lozim».[1]

Dehqon xo'jaligi oilaviy mayda tovar xo'jaligi bo'lib, oila a'zolarining shaxsiy mehnati asosida, meros qilib qoldiriladigan, umrbod egalik qilish uchun oila boshlig'iga berilgan tomorqa yer

uchastkasida qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiradi va realizatsiya qiladi. Dehqon xo'jaligini boshqarish uchun shu xo'jalik boshlig'i yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zaro munosabatlarda dehqon xo'jaligi nomidan ish ko'radi.

Dehqon xo'jaligining boshlig'i vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotgan taqdirda yoki uzoq vaqt bo'lmaganda, u o'z majburiyatlarini bajarish vakolatini shu xo'jalik a'zolaridan biriga berishga haqlidir.

Hozirgi vaqtda bizning iqtisodiy taraqqiyotimizning birdan-bir yo'li – bu ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlaridir. Tabiiyki bu yangi boshqaruv uslubining shakllanishiga olib keladi.

Xaqiqiy tadbirkor ishbilarmonlik olamida faqat o'ta yuqori daromad xaqida g'amxo'rlik qilmasdan, balki ishni yaxshi sifati va uning korxonasidagi mehnatkashlarning farovonligi xaqida o'ylashi zarur.

Qishloq xo'jalik tarmoq dasturlarining asosiy bo'limlari quyidagilardan iborat:

1. Dehqonchilik tarmog'ini rivojlantirish;
2. Chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish;
3. Moddiy-texnik bazani rivojlantirish;

Dehqonchilik tarmog'ini rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari:

1. Dehqonchilik mahsulotlarini harid qilish;
2. Ekin maydoni;
3. Hosildorlik.

Chorvachilik tarmog'ini asosiy ko'rsatkichlari:

1. Chorvachilik mahsulotining hajmi;
2. Qoramollarning soni;
3. Mahsuldorlik.

Keyingi yillarda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini tashkil etishda fermer va dehqon xo'jaliklari singari yangi shakllari keng tarqaldi. Qishloq xo'jalik korxonalari yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, milliy iqtisodiyotning asosiy zvenosi hisoblanadi. Ularda moddiy boyliklar yaratish uchun ishchi kuchi ishlab chiqarish vositalari bilan bevosita qo'shilib ketadi. SHu bilan birga bu yerda iqtisodiy qonunlarning amal qilishi asosida taqsimot, ayirboshlash va iste'molning asosiy funksiyalari hayotga tadbiiq etiladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy asosi xo'jalikning bir qator chora-tadbirlar bilan mustahkamlash, uni tashkil etishni va ishlab chiqarish usullarini yaxshilash, mehnat unumdorligini oshirish va mehnatga xaq to'lashning bozor iqtisodiyoti omillari asosida amalga oshirishdir. Qishloq xo'jalik korxonalariga xizmat ko'rsatish uchun (MTP) mashina-traktor parklari tashkil etildi. Ular qishloq xo'jaligi korxonalari tuzumining moddiy-texnika bazasidan iborat bo'lib, yerlarni shudgorlash, ekinlarni parvarish qilishni mexanizatsiyalash bilan bog'liq bo'lgan katta hajmdagi ishlarni bajaradi. Mashina-traktor parklari qishloq xo'jalik korxonalarining rivojlantirish va mustahkamlashda katta ahamiyatga egadir. Qishloq xo'jaligida tarmoqlarida fermer va dehqon xo'jaliklari iqtisodiy nuqtai-nazardan qishloq xo'jaligini hozirgi zamon industrial negizda rivojlantirish imkonini beradi. Qishloq xo'jalik korxonalarining tashkiliy asoslari quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarish vositalarining xususiy mulkiga asoslangan ishlab chiqarishning umumiy harakteri;

- qishloq xo'jaligi korxonalariga biriktirib qo'yilgan yer amaldagi qonunlarga asosan davlat mulkidir, binobarin, bu yer sotilishi mumkin emas.
- barcha masalalarni hal qilishda jamoa a'zolarining tashabbusi va ijodkorligi uchun cheksiz imkoniyatlar yaratib beradigan ishlab chiqarishni tashkil etishning jamoa formalari;
- ayrim tarmoqlarda va butun xo'jalikda yetishtirilgan mahsulotni rejalashtirish;
- xo'jalik hisobi omillari asosida ishlab chiqarish-moliyaviy faoliyat, harajatlarning daromadlar bilan muvofiq kelishi, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun va mulkiy paylar uchun zarur bo'lgan foydaning olinishi;
- ishlab chikarilgan mahsulotning miqdori va sifatiga xodimlar mehnatiga xaq to'lash.

Xulosa.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini – fermer va dehqon xo'jaliklari yagona maqsadga egadir, bu maqsad jamiyatning doimiy o'sib boruvchi ehtiyojlarini to'la qondirish maqsadida ko'p miqdorda arzon mahsulot ishlab chiqarishdan iboratdir. Dehqon va fermer xo'jaliklarining ishlab chiqarish strukturasi, mahalliy shart-sharoitlarni hamda qishloq xo'jaligi taraqqiyotini muayyan bosqichida uning oldida turgan vazifalarni hisobga olgan holda belgilab chiqiladi. SHu bilan birga, mahsulotning qaysi turlarini ishlab chiqarish uchun eng qo'lay sharoitlar mavjud bo'lsa, o'sha turlarning hajmini ustun darajada ko'paytirish, ularni ancha chuqur va mustahkam iqtisodlashtirish yo'li bilan eng ko'p iqtisodiy samaraga erishiladi.

References:

1. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida.-T.: O'zbekiston, 1995.- B. 63.
2. Abdullaev R.V. O'zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish sharoitida agrar sektorning eksport salohiyatini yuksaltirish (paxta tolasi eksporti misolida): Iqtisod fan. dok. ... dis. avtoref.-T.: O'zBIITI, 2001. – 50 b.